

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 5 |
ISSUE 1**

2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 1

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ЖУРНАЛИ

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1040-2024-1>

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги СЕУ университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессори, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DSc, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @devdasdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Мадаева Шахноза Омонуллаевна ИСТИБДОД АСРИНИНГ МАДАНИЙ КАПИТАЛИ ЁКИ САҚЛАНИБ ҚОЛИНГАН МИЛЛАТ ФЕНОМЕНИ (Профессор Ҳамидулла Акбаров асарлари асосидаги таҳлил).....	7
2. Файзиходжаева Дилбар Иргашевна ШАРҚ УЙҒОНИШ ДАВРИДА МАНТИҚ ИЛМИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ.....	13
3. Отаматов Музаффар Абдурашидович ЎЗБЕКИСТОН ВА ТОЖИКИСТОНДАГИ ДИНИЙ КОНФЕССИЯЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ РЕТРОСПЕКТИВ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Kandov Bahodir Mirzayevich, Alimukhamedova Nodira Yadgarovna THE INTEGRATION OF THE RENEWING UZBEKISTAN INTO THE WORLD COMMUNITY AND GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS.....	28
5. Djurayev Avaz Akhmedjanovich SOCIAL AND PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF DIGITALIZATION PROCESSES IN UZBEKISTAN.....	36
6. Саитмуродов Жобиржон Боймурод ўғли ГЕГЕЛЬНИНГ ТАРИХ ФАЛСАФАСИДА ИНСОН МОҲИЯТИ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	43
7. Маматқулов Санжар Тошпўлатович ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ФАЛСАФАНИНГ ЎҚИТИЛИШИ: ТАРИХИЙ ДИСКУРС.....	51
8. Djurayeva Nigora Avazovna SYSTEM ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL CATEGORIES “CIVILIZATION”, “CULTURE” IN THE CONTEXT OF THE PARADIGM OF SOCIAL EXISTENCE.....	59
9. Тошов Хуршид Илхомович ОНГНИ МАНИПУЛЯЦИЯЛАШ ШАКЛЛАРИНИНГ ЦИВИЛИЗАЦИОН ДАВРЛАРДАГИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	67
10. Шамсутдинова Нигина Каримовна СУФИЙСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ “ДУША” В ВОЗЗРЕНИЯХ АБУ АЛИ ИБН СИНЫ.....	77
11. Zhang Lei SYSTEMATIC PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE MECHANISM OF THE "BELT AND ROAD" PROPOSED BY CHINA.....	83
12. Рўзибоев Достонбек Дилмурод ўғли ЭДВАРД САИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА “ОРИЕНТАЛИЗМ” АСАРИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ТАҲЛИЛИ.....	90
13. Гулямов Хуршид Жамшетович РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К НАУЧНО-ПОНЯТИЙНОМУ АППАРАТУ «КАНОНА МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ».....	102
14. Норбоев Жавлон Акбарали ўғли МУҲИДДИН ИБН АЛ-АРАБИЙНИ ШАРҚ МУСУЛМОН ОЛАМИДА ТУТГАН ЎРНИ ВА УНИНГ ФАЛСАФАСИНИ ЕВРОПАГА ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	110

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

Гулямов Хуршид Жамшетович

Докторант кафедры философии и логики УзМУ

xurshidjamshidovich@gmail.com

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К НАУЧНО-ПОНЯТИЙНОМУ АППАРАТУ
«КАНОНА МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ»

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12170640>

АННОТАЦИЯ

В статье на основе детального анализа логического учения Абу Али ибн-Сино и содержания «Канона врачебной науки» доказать, что системность, законченность, успешность и значимость основного медицинского труда во многом определялась не только многолетней успешной деятельностью практикующего врача, но и строго логическим подходом к его изложению. Вклад Ибн Сины в науку и культуру – неоспоримый факт. Он обладал энциклопедическими знаниями и делал открытия в различных науках. Ценное наследие Абу Али ибн Сины занимает решающее место в развитии мировой цивилизации.

Ключевые слова: логика, философия, Абу Али ибн Сина, возрождение, медицина, методология, познание мира.

Гулямов Хуршид Жамшетович

ЎзМУ Фалсафа ва мантик кафедраси таянч докторанти

xurshidjamshidovich@gmail.com

“ТИББ ҚОНУНЛАРИ” НИНГ ИЛМИЙ ВА КОНЦЕПТУАЛ ТИЗИМИГА
ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Абу Али ибн Синонинг мантикий таълимоти ва “Тиб қонунлари” мазмунини батафсил таҳлил қилиш асосида асосий тиббиёт ишларининг изчиллиги, тўлиқлиги, муваффақияти ва аҳамияти кўп жиҳатдан аниқланмаганлиги исботланган. Фақат амалиётчи шифокорнинг кўп йиллик муваффақиятли фаолияти билан, балки унинг тақдиротига қатъий мантикий ёндашув билан ҳам узвий боғлиқ. Ибн Синонинг фан ва маданиятга қўшган ҳиссаси инкор этиб бўлмайдиган ҳақиқатдир. У қомусий билимга ега бўлиб, турли фанларда кашфиётлар қилган. Абу Али ибн Синонинг қимматли меъроси жаҳон сивилизацияси тараққиётида ҳал қилувчи ўрин тутади.

Калит сўзлар: мантик, фалсафа, Абу Али ибн Сино, уйғониш, тиббиёт, методология, дунёни билиш методологияси.

Gulyamov Khurshid Jhamshetovich

Doctoral student at the Department of
Philosophy and Logic of UzMU

DEVELOPMENT OF REQUIREMENTS FOR THE SCIENTIFIC AND CONCEPTUAL APPARATUS OF THE “CANON OF MEDICAL SCIENCE”

ANNOTATION

In the article, based on a detailed analysis of the logical teachings of Abu Ali ibn Sino and the content of the “Canon of Medical Science”, it is proved that the consistency, completeness, success and significance of basic medical work were largely determined not only by the many years of successful activity of a practicing physician, but also by a strictly logical approach to his presentation. Ibn Sina's contribution to science and culture is an undeniable fact. He had encyclopedic knowledge and made discoveries in various sciences. The valuable heritage of Abu Ali ibn Sina occupies a decisive place in the development of world civilization.

Key words: logic, philosophy, Abu Ali ibn Sina, revival, medicine, methodology, knowledge of the world.

Введение. Мировоззрение Ибн Сины сформировалось под влиянием учения Аристотеля и трудов Фараби. По его мнению, задачей философии является всестороннее исследование существования, т. е. всех существующих вещей, их происхождения, порядка, взаимодействия, перехода друг в друга на основе факторов необходимости, возможности, реальности, причинности. Все, что существует в мире, делится на два: необходимое существование (вуджуди ваджиб) и возможное существование (вуджуди мумкин).

Анализ литературы. При написании данной в статье был использован широкий спектр философской, логической, исторической, медицинской литературы в основу источников вошли многочисленные научные труды известных ученых: В.В.Бартольда, И.М.Муминова, М.М.Хайруллаева, М.Н.Болтаева, В.Захидова, Т.И.Райнова, М.Н.Васильева, М.С.Бурабаева, А.В.Сагадеева, М.Н.Сайфуллаева, С.Аккельман, Дж.Гиннеса и других.

Результаты исследования. Учение о научно-понятийном аппарате получило значительное развитие в трудах мыслителей школы восточного перипатетизма. Ибн-Сино в своем учении о категориях опирается на выдающиеся работы Абу Наср аль-Фараби. Как известно, первый раздел логики Фараби «Категории» – «Катагурийас» посвящен рассмотрению общих понятий, категорий. Так, «простые категории мысли» – это наименьшие частицы, из которых складываются суждения, а затем – рассуждения. Понятия как мыслительные единицы имеют выражение в языке, и поскольку понятия выразимы только посредством языка, постольку логика связана с грамматикой. Но если грамматика в различных языках отличается, то логические структуры рационального мышления для всех народов универсальны, а следовательно категориальное знание также универсально, общезначимо. Назначение логического мышления в познании заключается в отвлечении общего от конкретных вещей и в постижении субстанции. «Субстанцию воспринимает только разум, причем посредствующим звеном между ним и ею служит акциденция» [1, 149]. «Понятия, согласно Фараби, являются отражением субстанции посредством разума и умопостигаемыми сущностями, имеют содержание и объем и в процессе рассуждения подвергаются ряду логических операций» [2, 284].

Категории по Фараби выполняют важнейшие функции в познавательном процессе, в научном познании. Они являются: ограничением субстанции; отражаются разумом и являются умопостигаемыми сущностями, имеют родовидовые отношения, так как само понятие может означать как индивидуальный предмет, так и сумму (совокупность) предметов.

Существуют общие понятия (и соответствующие им слова), которые общеприняты и употребляются всеми людьми. Также существуют понятия, присущие отдельным наукам и понятные только специалистам. Имея объективное и строго определенное содержание, и те и другие не могут быть произвольно кем-то изменены. Научные термины имеют исторически

сложившуюся устойчивость, закреплённый смысл и потому составляют надёжный каркас науки.

В своих логических работах Фараби и Ибн-Сино излагают свои взгляды на категории, как концептуальный и категориальный инструмент науки. Интерпретируя понятия в духе логики Аристотеля, то есть рассматривая их как высшие роды, выражающие универсальную сущность, он в первую очередь сосредотачивается на изучении существующих форм этих понятий. Однако, в отличие от Аристотеля, Аль-Фараби не считал понятия одновременно и родами существования, и родами знания, и стремился объяснить разницу в их значениях. Роды существования – это реальные классы объектов, объединённые общим признаком, а роды знания – отражённые в категориях предметы с их общими признаками. Род обозначает более широкое и общее понятие, вид – более узкое.

В отличие от Аристотеля, Фараби показывает относительность понятий рода и вида: то, что для одного является родом, для другого будет видом. Так, «писарь» будет родом для понятия «Зейд», но видом для понятия «человек». По мнению Аль-Фараби, когда роды воспринимаются как наиболее общие свойства вещей, они не имеют логической природы, но являются отражением некоторого явления, которое можно понять благодаря соответствующим категориям. Категории – предельно общие, универсальные понятия, отражающие основные формы бытия: сущность, количество, качество, связь, форма, причина, следствие и другие. «Предметы как носители отношения подчиняются всем другим высшим родам. Они могут относиться к категориям количества..., субстанции...(и т.д.) Суть бытия каждого из них, принадлежащая ему постольку, поскольку он входит в другой род, можно обозначить, сопоставляя его с сутью бытия соотнесенного с ним предмета...» [3,185-186].

Сущность всегда реализуется через явление (случайность) – «нет ничего, кроме сущности и случайности». Он также считает, что мы можем понимать вещи только тогда, когда мы знаем суть вещей, то есть их сущность и случайность, отражающие самые необходимые и общие свойства, особенности предметов и процессов. Сущность – первая из десяти категорий, раскрывающая содержание предметов, подчиняя другие девять высших родов: качество, количество, пространство, время, причина, следствие и т.д. Чтобы конкретизировать свою идею, Аль-Фараби проводит различие между отдельными субстанциями («первичными сущностями»), отдельными явлениями, универсальными субстанциями («вторичными сущностями») и универсальными случайностями, и их взаимосвязь объясняется исходя из единой концепции. По его словам, например, «Зейд» – это индивидуальная субстанция, «человек» – универсальная субстанция, «Зейд образованный человек» – это индивидуальная случайность, «образованный человек» – это универсальная случайность. Следует отметить, что подход Аль-Фараби к изучению понятий и категорий является диалектическим.

В частности, он описывает понятия как структурные элементы рассуждения – мысли, которые выражают субъект (предмет мысли) и предикат – форму мысли, которая выражается определением, знанием, выражаемое о предмете мысли. Согласно мыслителю, концепции, используемые в познании, основаны на обобщении результатов экспериментов в выделенном множестве объектов и существуют в форме логического вывода, полученного из них. Диалектический подход к познанию в учении Аль-Фараби проявляется также в единстве целого и отдельного: то есть существование целого через отдельные объекты и, в свою очередь, существование отдельных объектов через универсалии.

Целое и отдельное связаны рода-видовыми отношениями, проявляющимися в пяти видах: род (класс, состоящий из более чем одного вида, например, если мы возьмем один из случаев, связанных с существованием человека, это класс «живых существ»); тип (элемент рода, такой как «человек»); отличительный знак (особый признак, например, такой как «собственность»); личность (например, человек является «получателем знаний»); случайный знак (например, человек "стоит" или "сидит"). Также следует отметить, что попытки Аль-Фараби и Ибн-Сино выявить различия в понятиях, связав их с различной степенью обобщения, заслуживают внимания. Так, он различает простые понятия, общие

понятия и логические (философские) категории. Аль-Фараби рассматривает простые понятия как отражающие конкретное состояние объектов и интерпретирует их как сущность, которую можно усвоить, даже не связывая с родовыми понятиями – категориями. Они отражают определенные аспекты существования и «относятся к искусству физики, геометрии или любого другого умственного наблюдения, и в этом случае они не считаются «категориями». Общие понятия, с другой стороны, могут каким-то образом относиться к родам и типам объектов, которые воспринимаются как «высшие роды» и «универсальные понятия».

Логико-эпистемологический статус таких понятий можно понять только рационально. Образ вещей, которые чувственно воспринимаются человеком, можно осознать по их внешнему виду. Высшие роды, по мнению мыслителя, могут стать логическими категориями только при определенных условиях. В частности, универсальные понятия используются в форме логических категорий только тогда, когда они выражают двустороннее отношение: одно направлено на индивидов, а другое – на абстрактное обобщение. Соответственно, логические категории существуют в двух формах: во-первых, как понятие о чувственно воспринимаемых объектах, и во-вторых, как концептуальное понятие. Логическая сущность категорий в структуре рассуждений определяется соотношением между родом (общим) и видом (частным).

Таким образом, логический анализ Фараби и Ибн-Сино создания научных терминов также имеют определенную научную ценность. Его взгляды на обозначение мысли (то есть на класс объектов, которые охватывают мысль) и ее концепцию (то есть на существенные признаки этого класса объектов) и на то, как их идеи отражаются в объеме и содержании, являются важными правилами современной логики. Вопрос о преобразовании слова, выражающего концепцию, в научный термин на основе номинального определения также стоит перед мыслителем. Это показывает, что взгляды Фараби на понятия и категории имеют не только историческое значение, но и важны для современного научного знания.

Для понимания структуры процесса познания философами восточного ренессанса использовались понятия «действительно сущего» как объекта познания, в частности это было использовано Ибн-Сино. Также им было использовано понятие субъекта познания – мыслящего индивида. Особое отношение к индивидуальности видно по тому, как выстраивалась иерархия объемов понятий – род родов, род, вид, вид видов, индивид. Индивид в познавательном процессе – это субъект познания, мыслящий, наделенный сознанием и целенаправленной познавательной деятельностью человек. «Индивидуальная душа человека обладает лишь возможным разумом, деятельный разум, согласно Ибн-Сине, есть мировой разум, а именно – разум самой последней внутренней небесной сферы (подлунной сферы)» [4,248]. Потенциальный разум для того, чтобы стать разумом в действии, нуждается в чувственных представлениях, которые разум обогащают, совершенствуют его и служат средством для трансформации в приобретенный разум. Наряду с этим, есть разум, непосредственно воспринимающий истины – высшие основоположения наук (так называемый «влившийся разум» – поскольку он непосредственно вливается из мирового деятельного разума). Рациональное мышление, на котором построен «Канон врачебной науки», является основным, но не единственным способом познания.

Абу Али ибн-Сино допускает для человека уникальное высшее познание путем «озарения» индивида мировым деятельным разумом. Конечно, озарение, интуиция великого врача сыграла огромную роль в его многотрудной деятельности, но все же наше исследование посвящено системному анализу рациональной основы «Канона врачебной науки», а данная статья – разработке требований к научно-понятийному аппарату, на котором строятся суждения и умозаключения. Все наши суждения сперва только суждения восприятия; они значимы только для нас, то есть для нашего субъекта, и лишь после мы им даем новое отношение, а именно отношение к объекту, и мы хотим, чтобы они были постоянно значимы и для нас, и для все других; ведь если одно суждение согласуется с предметом, то и все суждения о том же предмете должны согласоваться между собой, так что объективная значимость суждения опыта есть не что иное, как его необходимая общезначимость. И

наоборот, ...если суждение общезначимо, ...то мы должны признать его объективность, выражающее свойство предмета. «Субъект – это источник целенаправленной познавательной активности, носитель предметно-практической деятельности. Как правило, под субъектом понимают индивид. Именно индивид наделен способностями – ощущениями, восприятиями, представлениями, способностями абстрактного мышления – владения понятиями, суждениями, умозаключениями и т.д. Но субъектом может быть не только индивид, но и группа, коллектив, социальный слой, класс, общество в целом.

Таким образом, субъект представляет собой сложную систему с вышеперечисленными элементами; в конечном счете, субъектом можно считать все человечество как аккумулятора знаний, умений, носителя практическо-преобразующей деятельности. На уровне общества в систему «субъект» входят механизмы, машины, экспериментальные установки, приборы, компьютерные, информационные системы и многое другое. На уровне индивида (или сообщества ученых) те же самые приборы и установки оказываются лишь средствами, условиями деятельности субъектов уровней: ученые всех веков, делающие научные открытия, люди всех поколений, которые из века в век накапливали. Общество можно назвать универсальным субъектом, в том плане, что в нем объединены субъекты всех других знания и умения; вне общества нет никакого познания и практики. В тоже время общество как субъект реализует свои познавательные возможности лишь через познавательную деятельность индивидуальных субъектов» [5,147].

Объект познания – то, что противостоит субъекту, на что направлена познавательная деятельность человека. В гносеологии под объектом понимается не просто любой фрагмент объективной (и субъективной) реальности, а только тот, на который направлено внимание субъекта, который становится предметом его теоретической или практической деятельности. Это предметы, процессы и явления окружающего мира во всем его бесконечном разнообразии. Для Ибн-Сино как философа объектом познания была вся природа, весь сотворенный Всевышним мир, реальность и законы, им управляющие.

Для великого врача Абу Али ибн-Сины объектом познания являлся организм человека, системы органов, отдельные органы, а также физиологические процессы, определяющие функционирование систем органов. Для него объектом познания являлись недуги и заболевания, их причины и следствия. Целью познавательного процесса ученый видел способы эффективного лечения, прогресс того процесса, который мы в настоящее время называем здравоохранением. В процессе познания формируется понятийный аппарат медицинской науки, который является надежным фундаментом знаний человека, подобным образом формируется понятийный аппарат «Канона врачебной науки». Само знание является результатом этого процесса.

В ходе постоянного взаимодействия объекта и субъекта познания они оба меняются, через эволюцию познания, медицинской практической деятельности в частности, осуществляется прогресс человека и общества в целом. В современной науке принято также различать объект и предмет исследования. Под объектом как было показано выше, понимают реальные фрагменты бытия, которые познаются субъектом. Объект исследования в отличии от предмета, более широкие явления, имеющее несколько граней для исследования. С одной стороны, в одной науке может несколько объектов исследований, которые составляют логически связанное целое и определяют цель исследования.

С другой стороны, предметом исследования часто выступают отдельные свойства, качества, состояния объекта, законы его функционирования. Любая научная работа не может охватить весь объект для исследования. Поэтому выделяются конкретные составляющие объекта, на которые будет направлена деятельность ученого. Так, организм является объектом исследования многих наук – анатомии, физиологии, физиологии высшей нервной деятельности, цитологии, психологии и других наук. «Канон врачебной науки» является примером системного анализа – так, каждая его часть выделяет свой «предмет» - отдельные составляющие, качества, свойства и исследует их под своим углом зрения, вооруженная своими методами и методологией. Гениальность Ибн Сины проявлялась в том, что он сумел в

методах лечения синтезировать медицинский, фармакологический методы с философским, психологическим подходом.

Тем не менее, если мы рассмотрим структуру «Канона врачебной науки», то увидим, что части его посвящены:

- задачам медицины,
- анатомии органов,
- классификации болезней,
- причинах болезней,
- физиологическим процессам,
- симптоматике болезней,
- диагностике,
- лекарственных средствах,
- способах лечения,
- профилактике заболеваний,
- сохранении здоровья.

«Логический подход позволяет «располагать повествующие предложения, соответственно логическим фигурам, для получения из них заключений, благодаря которым мы познаем непознанное и судам о том, что истинно и что ложно. Логика, подобно весам, служит для измерения правильности и неправильности мыслительного процесса, когда он направлен на познание объекта и имеет дело с категориями, то есть умопостигаемыми сущностями» [6, 276].

Ибн-Сино подчеркивает, что в медицинской науке особо нужен логический подход, так как здесь точность, ясность, последовательность, аргументированность и доказанность является необходимым условием для успешного врачевания и исцеления. Ниоим образом недопустима неясность, туманность, неопределенность в использовании медицинских терминов и выражений.

Ибн Сино считал, что сначала нужно изучить простые понятия, из которых строится суждение и силлогизм, а затем доказательство как главный метод в каждой науке. Ибн Сино подробно исследует понятия и категории; теория суждения также обогащена его существенным вкладом, так как исследованы отношения субъекта и предиката, условные и неопределенные суждения, отношение категорических и условных суждений, категорических и соединительных. Абу Али ибн Сино продолжает линию исследования взаимоотношения мышления и языка аль-Фараби.

Подобно ему, ибн Сина при исследовании познавательной деятельности человека отталкивался от человеческой речи. Вслед за Фараби, Ибн-Сино говорит о двух уровнях языка – обыденном и научном. Если для первого характерна упрощенность, метафоричность и допустима многозначность, то научный язык должен быть строго определенным, четким, ясным, без метафор и образных сравнений. Он уделял большое внимание тем трудностям, которые были связаны с передачей логических терминов словами, употребляемыми в повседневной речи. Абу Али ибн-Сино стремился к точной фиксации значений терминов, отделению их от значений, которые придает им обыденная речь массы. Учёный исследует суждение и с точки зрения грамматики, и с точки зрения логики, сначала определив понятие «имя», «глагол», «предлог» и «сказуемое».

По определению ибн Сины, «именем называется всякое простое слово, выражающее какое-либо значение, а не содержание указания ни на одно из трёх времён, к которому относится данное значение» [7,21]. В отличии от имени, глагол указывает на происхождение действия во времени (в прошедшем, настоящем и будущем). Такие слова, как «вчера», «сегодня», «завтра» указывают на само время, не обозначают ни времени, ни ее действия. Предлоги лишь указывают на связи отношения между значениями, но не выражают идеи самостоятельно. Ибн Сино, следуя за восточными перипатетиками определяет суждение как утвердительное отрицательное высказывание, истинность которого можно определить, сказав «это верно, правильно» или «это ложь». Ибн Сина четко представлял себе структурные

различия между категорическими и условными суждениями. В частности, философ утверждал, что категорические суждения состоят из субъекта и предиката, выраженных отдельными понятиями, а условные — из основания и следствия, каждое из которых по своей природе является суждением. Помимо этого, мыслитель исследовал и различия между условно-соединительными и условно-разделительными суждениями.

В полном согласии с современной логикой он считал, что в отличие от условно-разделительных суждений, в условно-соединительных суждениях антецедент (основание) и консеквент (следствие) нельзя без ущерба для содержания менять местами. Особая важность в изучении теории суждения объясняется тем, что суждения являются посылками силлогизма, силлогизм в свою очередь — основа доказательного рассуждения. А на доказательном рассуждении базируется все научное познание. Поэтому выдающиеся мыслители Абу Наср аль-Фараби и Абу Али ибн-Сино придавали такое большое значение изучению языка в его взаимосвязи с мышлением, разработки теории научной терминологии. Это особым образом относится к «Канону врачебной науки», так как терминология, созданная великим ученым, легла в основу медицинской науки на несколько веков и в определенной степени сформировала терминологию современной медицины.

Так, если мы возьмем первый том данного труда, то увидим четкое однозначное использование медицинских терминов: «натура органа», «натура пола», «натура возраста», «орган», «строение органа» и другие. Это родовые понятия для более конкретных понятий: например, родовое понятие «анатомия органа» включает в себя видовые (более конкретные) понятия: «анатомия кости», «анатомия мягкой ткани», «анатомия мышц». Данные видовые понятия делятся на еще более конкретные (вид видов): «анатомия черепа», «анатомия костей челюсти и носа», «анатомия зубов», «анатомия позвонков», «анатомия костяка», «анатомия шеи», «анатомия ребер», «анатомия грудины», «анатомия ключицы» [8,536]. Видовые понятия включают в себя более конкретные термины. Например, понятие «анатомия позвоночника» включает в себя — «анатомия позвонков», а понятие «анатомия позвонков» включает в себя «анатомия шейных позвонков», «анатомия грудных позвонков», «анатомия поясничных позвонков», «анатомия крестца», «анатомия копчика» [8, 537].

Таким образом, Ибн Сина, вслед за Аристотелем, рассматривает все общие понятия как одну из форм реализации категориального знания. Он объяснил, что понятия выражаются словами, принимаются как часть суждения (размышления), которое является другой логической формой мышления, и что его предмет выражается в форме понятия, информация о котором отражается в категориальном знании, выраженном в предикате. Например, в утверждении «Зейд — человек» «Зейд» — это субъект, «человек» — это предикат, отражающий сущность Зейда как человека. Таким образом, сущность объекта познания описывается его принадлежностью к роду (родовому понятию). Согласно Ибн-Сино, категории как логические формы состоят из высших родов, то есть наиболее общих понятий. Простые понятия, термины, собственные имена, видовые понятия соотносятся между собой строго определенным образом.

Категории объединяют общие понятия различной степени общности, создавая уникальную иерархию понятий. Если выделять самое главное и общее, то можно сказать следующее: для ибн Сины наука есть система понятий, причем все понятия образуют устройство, иерархию, в которой каждое понятие занимает строго определенное место. Понятия вечны и неизменны, они находятся в постоянном отношении между собой. Это отношение есть отношения субординации, подчинения менее общих понятий более общим. Низшие (менее общие понятия) зависят от высших (более общих). Например, понятие «анатомия бедренной кости» находится в подчинении у более общего понятия «анатомия кости». Понятие «анатомия органа» — в подчинении у еще более общего «анатомия». На вершине иерархии понятий находятся понятия предельной общности — категории, *summus genus* — наивысший род. Под категории можно подвести все остальные понятия. Категории — наивысшие роды бытия. Каждая категория имеет свой масштаб, свою меру, которой она определяет все, входящее в нее. Категории, по учению Ибн Сино, не могут превращаться ни в

друг друга, ни во что-нибудь более общее. Следует различать «сказываемое о предмете и находящееся в предмете».

Отношение между понятиями, иерархия понятий по Ибн Сино – основа научного знания. Он говорит, что отношение между понятиями по степени общности имеет место только между понятиями, принадлежащими к одной и той же категории. Внутри каждой категории существует иерархия понятий, где низшие понятия относятся к высшим как виды к родам. В бытии роды и виды относятся друг к другу как определяющие и определяемые начала. По мнению Абу Али ибн-Сино, назначение рационального мышления – в познании общего. Общая сущность существует в самих вещах, одновременно с частными и индивидуальными свойствами (акциденциями). Человеческое мышление лишь абстрагирует в своих понятиях то общее, что имеется в единичных предметах, а затем относит это общее знание ко всем видовым, индивидуальным предметам.

Выводы. Таким образом, Ибн-Сино видит диалектику процесса познания в движении от конкретного к абстрактному – и затем – к конкретному. Вещи единичны, поскольку они воплощены в материи, вещи всеобщи, поскольку мыслятся разумом без материи, абстрактно. Универсалии – предельно общие понятия, отражающие высшие роды бытия. Первоначально они существуют в божественном мышлении, затем – в единичных предметах материального мира, и лишь после этого – как общие понятия человеческого мышления. Значение общих понятий для науки трудно переоценить, только через категориальное знание возможен процесс познания мира и человека, человеческого организма. Цепь понятий представляет собой единое целое: любая наука отталкивается от простых понятий, от них – к определениям и силлогизмам. Категории являются базисом любой науки, как логическое абстрагирование от материи, в категориях, их иерархии, отражается всеобщая причинно-следственная природа реального мира. По мнению известного ученого Сары Аккельман, «категориальный аппарат логиков Восточного Ренессанса являлся теоретической основой науки, отражающей динамику реального мира, его прагматическим инструментом» [9,5].

Список литературы:

1. Фараби. О происхождении наук. -Алма-Ата «Наука», 1975 г.
2. Хайруллаев М.М. Фараби. Эпоха и учение. -Ташкент, «Узбекистан», 1975 г.
3. Аль-Фараби. Логические трактаты. -Алма-Ата, «Наука», 1975 г .
4. Маковельский А.О. История логики. –Москва, 2004 г.
5. Степанова О.И. История и теория логики. Часть 2. -Ташкент, «Университет», 2022 г.
6. Хайруллаев М.М. Фараби. -Ташкент, «Узбекистан», 1975 г.
7. Абу Али ибн Сина «Ал Хикма алматрикия». Логика: избранное. -Т.1. -Ашхабат, 2003.
8. Абу Али Ибн Сино. Канон врачебной науки. Том 1. -Ташкент, Из-во медицинский литературы, 1996 г.
9. Sara L. Uckelman. INTERACTIVE LOGIC IN THE MIDDLE AGES. Logic and Logical Philosophy/ Volume 21 (2012), 439–471 DOI: 10.12775/LLP.2012.020 2000

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000